

Efectos de la improcedencia del juicio de amparo frente a reformas constitucionales en México

Robles Jiménez Miguel Eduardo

Universidad Vizcaya De Las Américas Campus Hermosillo /Facultad Derecho. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El presente trabajo analiza los efectos de la improcedencia del juicio de amparo frente a reformas constitucionales en México, destacando su relevancia dentro del Derecho Constitucional y la protección de los derechos humanos. Se estudia el contexto legislativo en el que se aprobaron las reformas que limitan el amparo, así como las motivaciones políticas y sociales detrás de estas modificaciones. Se revisan los antecedentes históricos del amparo en México, desde su creación en Yucatán en 1841 hasta las reformas de 2011 que fortalecieron los derechos humanos y su procedencia. Asimismo, se contextualiza el amparo a nivel internacional, considerando su reconocimiento en tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El análisis se centra en la reforma de 2024 al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del recurso contra adiciones o reformas a la Constitución, limitando la capacidad de los ciudadanos de impugnar actos legislativos que puedan vulnerar garantías individuales. Se evalúa el impacto de estas reformas en la protección de los derechos fundamentales, la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes, destacando los riesgos de centralización política y politización judicial. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de garantizar mecanismos de control constitucional efectivos y se cuestiona cómo la exclusión del amparo frente a reformas constitucionales podría afectar la consolidación del Estado de Derecho y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.

Abstract

This paper analyzes the effects of the inapplicability of the amparo trial in the face of constitutional reforms in Mexico, emphasizing its significance within Constitutional Law and the protection of human rights. It examines the legislative context in which the reforms limiting amparo were approved, as well as the political and social motivations behind these changes. The historical background of amparo in Mexico is reviewed, from its creation in Yucatán in 1841 to the 2011 reforms that strengthened human rights and its scope. Additionally, amparo is contextualized internationally, considering recognition in treaties such as the Universal Declaration of Human Rights and the American Convention on Human Rights. The analysis focuses on the 2024 reform to Article 107 of the Constitution and the Ley de Amparo, which establishes the inapplicability of amparo against constitutional amendments, limiting citizens' ability to challenge legislative acts that may violate individual guarantees. The impact of these reforms on the protection of fundamental rights, judicial independence, and the balance of powers is evaluated, highlighting risks of political centralization and judicial politicization. Finally, the paper reflects on the need to maintain effective constitutional control mechanisms and questions how excluding amparo against constitutional reforms could affect the consolidation of the Rule of Law and the safeguarding of citizens' rights.

Palabras Clave: Amparo, reformas constitucionales, derechos humanos, Estado de Derecho

Keywords: Amparo, constitutional reforms, human rights, Rule of Law

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación es de gran relevancia, ya que aborda un tema fundamental dentro del Derecho Constitucional Mexicano: los efectos de la improcedencia del juicio de amparo frente a reformas constitucionales. Esta investigación resulta clave para comprender cómo las recientes modificaciones legislativas han limitado uno de los principales mecanismos de defensa de los derechos fundamentales en México. Dada la trascendencia de este recurso, es esencial entender los impactos que tiene en la protección de las garantías individuales y su relación con los principios democráticos.

La razón por la cual se decidió centrar el estudio en este tema radica en la necesidad de analizar y reflexionar

sobre cómo la sociedad mexicana queda afectada ante la imposibilidad de impugnar ciertas reformas a través del juicio de amparo. Considero importante que los futuros profesionales del derecho, así como los actores del sistema jurídico, tengan una comprensión clara de las implicaciones de estas reformas, y la forma en que éstas podrían modificar el equilibrio de poderes y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.

En este contexto, el trabajo busca no solo exponer los cambios normativos recientes, sino también generar una discusión crítica acerca de los posibles riesgos que esto representa para el Estado de Derecho en México, toda vez que es un tema actual, sobre el cual se ha hablado muy poco.

Finalmente, este trabajo resulta relevante no solo para académicos y juristas, sino también para todos los ciudadanos, quienes, en última instancia, son los principales beneficiarios de un sistema constitucional robusto que garantice la protección de sus derechos. Así, esta investigación busca ofrecer una visión crítica y constructiva sobre el rol que el amparo debe desempeñar en el contexto de las reformas constitucionales y la salvaguarda del orden democrático.

Accesibilidad y diseño universal

La presente investigación incorpora el principio de accesibilidad y diseño universal con el propósito de garantizar que el conocimiento generado sea comprensible, inclusivo y útil para un público amplio, más allá del ámbito jurídico especializado; en este sentido, se emplea un lenguaje claro acompañado de explicaciones y ejemplos, se estructura el contenido de manera ordenada y legible, y se propone su difusión en formatos accesibles, como versiones digitales compatibles con lectores de pantalla, infografías y resúmenes ejecutivos, lo cual permite eliminar barreras en el acceso a la información y democratizar la comprensión de los efectos de la improcedencia del juicio de amparo frente a reformas constitucionales, asegurando así que el análisis de este tema fundamental para los derechos humanos y el Estado de Derecho esté al alcance de toda la ciudadanía.

2. OBJETIVOS

Generales

- Examinar el impacto de la reforma constitucional que limita la procedencia del juicio de amparo, dentro del marco normativo y jurídico mexicano, con el fin de entender sus consecuencias sobre el acceso a la justicia.
- Determinar si las restricciones al juicio de amparo, frente a reformas constitucionales, afectan la protección de los derechos humanos y el principio de control constitucional en México.
- Evaluar la importancia del juicio de amparo como último recurso para la defensa de los derechos fundamentales ante actos de autoridad, considerando las nuevas limitaciones impuestas por la reforma.

Específicos

- Analizar el contexto legislativo en el que fue aprobada la reforma constitucional que limita la procedencia del juicio de amparo, evaluando los argumentos y motivaciones que llevaron a su aprobación.
- Identificar si la reforma constitucional que establece la improcedencia del juicio de amparo contra reformas a la propia Constitución resulta violatoria de derechos humanos, considerando los

principios constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

- Reflexionar sobre si el juicio de amparo sigue siendo la última instancia disponible para que los ciudadanos impugnen actos de autoridad violatorios de derechos humanos, analizando las implicaciones de la exclusión del amparo en reformas constitucionales.

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ¿En qué contexto legislativo fue aprobada la reforma constitucional que limita la procedencia del juicio de amparo y cuáles fueron los argumentos y motivaciones detrás de su aprobación?
- ¿La reforma constitucional que establece la improcedencia del juicio de amparo contra reformas a la propia Constitución resulta violatoria de derechos humanos según los principios constitucionales y tratados internacionales?
- ¿Sigue siendo el juicio de amparo la última instancia para que los ciudadanos impugnen actos de autoridad violatorios de derechos humanos, considerando las implicaciones de su exclusión frente a reformas constitucionales?

4. GENERALIDADES DEL JUICIO DE AMPARO

El juicio de amparo es un medio de control constitucional mediante el cual los gobernados pueden impugnar:

- Actos de autoridad.
- Omisiones de autoridad.
- Normas generales, tratados, leyes estatales y municipales.

Su fundamento se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regula por la Ley de Amparo. Su objetivo es respetar los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados, buscando preservar el orden constitucional y controlar los actos de autoridad, siendo la última instancia de impugnación de estos actos.

Existen dos tipos de amparos:

Tabla 1. Tabla de elaboración propia con información de la Ley de Amparo (Diputados H. C., 2018)

Tipo de amparo	Competencia	Procedencia	Fundamento
Indirecto	Jueces de Distrito	Actos de autoridad que no sean definitivos, normas generales, omisiones, actos fuera de juicio	Artículo 107 Ley de Amparo
Directo	Tribunales Colegiados de Distrito	Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio	Artículo 170 Ley de Amparo

El juicio de amparo central en esta investigación es el indirecto, ya que se dirige contra normas, siendo la Constitución la norma suprema.

5. ANTECEDENTES DEL AMPARO EN MEXICO

Manuel Otero propuso actas de reformas (iniciativa de ley) la cual se integraban por 22 artículos, dicho proyecto fue aprobado, en cual se proponía dos controles de constitucionalidad:

- I. El Genérico: Respecto a leyes.
- II. El Concreto: Contra violaciones a las garantías individuales.

El legislador Otero creo un sistema de controles constitucionales, que aun en los últimos años se venido perfeccionando en cuanto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien controla la constitucionalidad de la norma (Dueñas, 2011).

Las luchas sociales por el reconocimiento de las garantías individuales cobraban cada vez más fuerza, el congreso constituyente de 1856-1857 se reconocieron los derechos del hombre y del ciudadano, como: derechos del hombre como base y objeto de las instituciones, personas iguales, prohibición de la esclavitud, libertad de educación, libertad de expresión y de imprenta, derecho de petición, derecho de asociación, derecho de aportación de armas, libertad de tránsito, entre otros. (Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones.

Una vez que la constitución reconocía las garantías individuales, la propia norma establecía la forma en la que se debían ser protegidas; los Tribunales de la Federación debían resolver toda controversia que se suscitara por leyes o actos de autoridad que violaren las garantías individuales, que vulnerasen o restringiesen la soberanía de los Estados o invasión de las autoridades estatales en la esfera federal. La misma constitución de 1857, en su artículo 102, establecía que todos los juicios planteados ante la federación debían seguirse a petición de la parte de la persona agraviada, conforme a procedimientos y formalidades legales; la sentencia sería individual y se ocuparía de ampararlos en el caso particular del proceso, sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Del mismo artículo se desprende la creación de leyes generales para la aplicación del recurso, destacando la “Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo” (Constituyente, 1857).

Remontándonos a la constitución actual de nuestro país, la Constitución de 1917 desde su artículo primero hasta el artículo vigésimo noveno ha otorgado a los mexicanos nuestros derechos humanos y sus garantías. El juicio de amparo en esta constitución está establecido en los 103 y 107 constitucional, como el juicio de amparo esta elevado a rango constitucional todas las esferas de gobierno están obligadas a reconocerlo y aplicarlo.

En el año 2011 los derechos humanos cobraron más fuerza en México al aprobarse que estos derechos estarían al mismo nivel normativo de la constitución, entonces el juicio de amparo se tuvo que adaptar legislativamente en las nuevas disposiciones creando una nueva “Ley de Amparo” donde se contemplaba una nueva procedencia, cambiaban algunos principios que la rigen, se agregaron y establecieron nuevos conceptos como el del “tercero interesado”, esta ley está vigente y no ha tenido modificaciones tan trascendentales desde 2011.

- 1841: Manuel Crescencio Rejón promueve la ley de amparo en Yucatán.
- 1842-1847: Se consolidan los controles constitucionales, destacando la Ley de Garantías propuesta por Mariano Otero (Dueñas, 2011).

- 1857: La Constitución reconoce derechos individuales y establece procedimientos para su protección (Constituyente, 1857).
- 1917: La Constitución vigente eleva el juicio de amparo a rango constitucional, regulando su aplicación en todos los niveles de gobierno.
- 2011: Reforma legislativa fortalece los derechos humanos, adaptando la Ley de Amparo y conceptos como “tercero interesado”.

6. ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL AMPARO

El recurso de amparo ha adquirido relevancia internacional a medida que los Derechos Humanos han sido adoptados y reconocidos en distintos sistemas jurídicos. Su trascendencia radica en la necesidad de garantizar un mecanismo de protección eficaz frente a violaciones de derechos fundamentales, lo cual ha sido reconocido en diversos tratados internacionales.

Uno de los primeros instrumentos en establecer este principio fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo Artículo 8 reconoce el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales cuando sus derechos fundamentales sean vulnerados:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley” (ONU, 1948). Este compromiso internacional se reforzó con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica (1969). En su Artículo 25, inciso 1, se establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso efectivo y accesible para toda persona cuya esfera jurídica se vea afectada:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (Humanos, 1969).

Al ser México parte de estos tratados internacionales, se encuentra jurídicamente obligado a garantizar estos derechos y a implementar mecanismos de protección adecuados. En este sentido, el Derecho Internacional contempla mecanismos similares al amparo, lo que ha llevado a su reconocimiento en distintos países a través de figuras equivalentes, tales como el recurso de protección en Chile, la acción de tutela en Colombia o la queja constitucional en Alemania y España.

De esta manera, el amparo no solo es un mecanismo central en el sistema jurídico mexicano, sino que forma parte de un movimiento global de protección de derechos, en el que diversos países han adoptado mecanismos similares para salvaguardar la justicia y el acceso a una defensa efectiva.

- 1948: Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 8) garantiza recurso efectivo ante tribunales.
- 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 25) establece obligación de los Estados de garantizar recursos eficaces para la protección de derechos fundamentales.

Mecanismos equivalentes existen en otros países: acción de tutela en Colombia, recurso de protección en Chile, queja constitucional en Alemania y España.

7. IMPROCEDEINCA DEL AMPARO CONTRA REFORMAS CONSTITUCIONALES

Desde 2018 hasta la actualidad, la República Mexicana ha experimentado un constante cambio social y económico. Sin embargo, el deterioro de las garantías individuales ha sido notorio debido a la excesiva cantidad de modificaciones que ha sufrido nuestra Constitución. Desde el sexenio pasado (2018-2024), hasta la actualidad, aproximadamente 136 artículos han sido reformados (Diputados, 2025), lo que equivale a la totalidad de los artículos que la conforman. Esto significa que al menos la mayoría de los artículos, han sido alterados y modificados una o más veces, de manera significativa.

El Poder Ejecutivo Federal tenía preparado un “mega paquete de reformas” para ser enviado al Congreso de la Unión durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, así como enero y febrero de 2025. El denominado mega paquete consistía en la propuesta de 20 iniciativas constitucionales, entre estas reformas se encuentran la del Instituto Nacional Electoral (INE), la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la del Poder Judicial. Estas reformas han sido altamente cuestionadas al momento de su discusión en el congreso, el partido en el poder MORENA y sus aliados argumentaba que se busca establecer nuevos principios e ideales relacionados con humanismo, justicia, honestidad, austeridad y democracia.

Mientras que la oposición PAN, PRI, MC, entre otros partidos políticos. Argumentaban que era inamisible tantos cambios en nuestra constitución. Ya que han señalado que las reformas buscan reducir la autonomía de instituciones clave, como el Poder Judicial y organismos autónomos, concentrando el poder en el Ejecutivo. Por ejemplo, la reforma judicial que permite la elección popular de jueces y magistrados ha sido vista como un intento de controlar políticamente al poder judicial.

De tal manera, el gobierno tomó provisiones para evitar que las personas pudieran ampararse contra las nuevas reformas constitucionales. La modificación más reciente en materia de amparo, y quizás la más trascendental, tuvo lugar el 31 de octubre de 2024, vulnerando la esencia de salvaguarda originalmente consagrada en dichos mecanismos de defensa constitucional.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 107, fracción II, de la Constitución, que menciona lo siguiente; “No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución.” (Diputados, 1917) De igual manera se modificó su ley reglamentaria la Ley de Amparo, en su artículo 61° establece la improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con la fracción I de ese precepto, el juicio de amparo resulta improcedente “Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Previo a la reforma de 2024, la ley indicaba que; la sociedad tenía la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra aquellos artículos constitucionales que considerara contrarios a sus derechos humanos, logrando así que dicha norma no le resultara aplicable. Era común que las personas promovieran amparos, lo que generaba una alta demanda en los Juzgados Federales, encargados de admitirlos y después determinar si efectivamente existía una violación a la esfera jurídica del quejoso.

Esta modificación implica que, en caso de reformas constitucionales que puedan ser vistas como violatorias de derechos humanos o de garantías individuales, no habrá la posibilidad de impugnar dichas reformas a través del amparo, ni de ningún otro recurso, ya que el amparo es la última instancian judicial.

Consiguiente a esto; el pleno de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN), emitió un criterio en el que

preciso que, “Jurídicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, ninguno de ellos prevalece sobre los demás; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros.” (Nakamura, 2019) En la Contradicción de Tesis: 105/2021, se enfatizó que; “Cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo, lo que refuerza la Supremacía del Mandato Constitucional” (Haro, 2024).

Por lo tanto, todos los procesos de amparo indirecto contra la Constitución han sido declarados improcedentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto se debe a que la Constitución, al ser la norma suprema del país, no puede ser declarada inconstitucional, dado que dicho término alude a la contradicción entre una norma y los principios constitucionales establecidos.

8. METODOLOGÍA

El tipo de metodología empleada en esta investigación es cualitativo, de carácter documental y analítico, ya que se fundamenta en la revisión y análisis de fuentes normativas, doctrinales, históricas y jurisprudenciales relacionadas con el juicio de amparo y las reformas constitucionales que limitan su procedencia. A través de este enfoque, se busca comprender el fenómeno desde una perspectiva crítica, interpretando los marcos legales nacionales e internacionales, así como los argumentos políticos y sociales que han motivado las reformas. La metodología documental permite sistematizar información proveniente de la Constitución, la Ley de Amparo, tratados internacionales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y literatura académica, mientras que el análisis cualitativo ofrece la posibilidad de reflexionar sobre el impacto de dichas reformas en la protección de los derechos humanos, el equilibrio de poderes y la consolidación del Estado de Derecho en México.

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

El análisis realizado permite observar que la improcedencia del juicio de amparo frente a reformas constitucionales representa un cambio estructural profundo en el sistema de protección de derechos fundamentales en México. Tradicionalmente, el amparo ha fungido como el mecanismo de control constitucional más importante, garantizando que los actos de autoridad se mantuvieran dentro de los límites de la Constitución y los derechos humanos. La reciente reforma al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, que establece la imposibilidad de impugnar adiciones o reformas a la propia Constitución, limita significativamente este control y plantea interrogantes sobre la vigencia efectiva de las garantías individuales. Desde una perspectiva política y social, esta restricción refleja un fenómeno de centralización del poder, donde ciertos actores buscan consolidar su influencia mediante cambios estructurales en las instituciones, bajo un discurso de democracia y justicia social. Sin embargo, la práctica demuestra que estas reformas pueden debilitar los contrapesos tradicionales y disminuir la independencia del Poder Judicial. La propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular, aunque busca acercar la justicia a la ciudadanía, genera

riesgos de politización y de decisiones judiciales influenciadas por criterios no técnicos, lo que podría afectar la imparcialidad y profesionalización del sistema judicial.

Adicionalmente, la exclusión del amparo frente a reformas constitucionales plantea un vacío de protección ante posibles violaciones de derechos humanos. Si bien los mecanismos alternativos como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad existen, estos no garantizan la misma accesibilidad y rapidez que el juicio de amparo, dejando a los ciudadanos con recursos limitados para proteger sus derechos frente a decisiones legislativas de alto impacto.

Conclusión

El estudio evidencia que la improcedencia del juicio de amparo frente a reformas constitucionales constituye un desafío significativo para la protección de los derechos fundamentales en México. Aunque estas reformas buscan fortalecer ciertos principios institucionales, su efecto práctico puede erosionar el Estado de Derecho y debilitar los mecanismos de control constitucional. Es fundamental garantizar que cualquier modificación legislativa considere la preservación del equilibrio de poderes y la accesibilidad efectiva a recursos de protección judicial.

Finalmente, se concluye que el juicio de amparo sigue siendo un pilar indispensable del sistema jurídico mexicano, y su restricción frente a reformas constitucionales requiere de una evaluación crítica y constante, promoviendo alternativas que aseguren la protección de los derechos humanos, la independencia judicial y la consolidación de un sistema democrático robusto. La investigación resalta la importancia de mantener mecanismos de defensa de derechos efectivos, para evitar que las reformas, aunque constitucionalmente válidas, comprometan los principios fundamentales de justicia, igualdad y legalidad.

REFERENCIAS

- [1] Constituyente, C. E. (1857). Constitución de 1857. Distrito Federal.
- [2] Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Volumen II. Sección segunda, Historia constitucional 1831-1918. (2016). Ciudad de México: Porrúa.
- [3] Diputados, C. d. (17 de enero de 2025). CÁMARA DE DIPUTADOS. Obtenido de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm
- [4] Diputados, H. C. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Querétaro.
- [5] Diputados, H. C. (2018). Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México.
- [6] Dueñas, J. d. (2011). Antecedentes del Amparo. Ciudad de México: Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- [7] González, D. R. (5 de julio de 2015). Antecedentes históricos del amparo en el derecho mexicano y colombiano. Obtenido de Ámbito Jurídico: <https://ambitojuridico.com.br/antecedentes-historicos-del-amparo-en-el-derecho-mexicano-y-colombiano/>
- [8] Haro, U. M. (30 de octubre de 2024). Las adiciones o reformas a la Constitución no son impugnables. La Jornada. Obtenido de <https://ljz.mx/30/10/2024/las-adiciones-o-reformas-a-la-constitucion-no-son-impugnables/>
- [9] Humanos, C. E. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José de Costa Rica.
- [10] González Oropesa, M., & Collí Borges, V. M. (2009). Rostros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yucatán.
- [11] Nakamura, L. A. (7 de agosto de 2019). Improcedencia del juicio de amparo ante reformas y adiciones a la constitución. Obtenido de Centro Universitário Christus: <https://www.redalyc.org/journal/6338/633874998006/html/#fn5>
- [12] ONU, A. G. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. París.
- [13] Pallares, E. (1994). ¿Qué es una constitución? México, D.F.: Fontamara.

Correo de autor de correspondencia: miguelroblesj@hotmail.com